

KÜLTÜR TARİHİNDE GÜNEŞ, DÜNYA, GÖKYÜZÜ SEMBOLİZMLERİNİN GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

İNCELEME MAKALESİ

EBRU ÇELİK¹

ÖZ

Güneş,Dünya,Gökyüzü kendine ait bir sistem içinde ve birbirleri ile yaşamsal/ varoluşsal olarak bağlantılı olarak yaratılmış/tasarlanmışlardır. Bu nedenle yaratılış ve tasarım kavramı oldukça önemlidir. Evrenin varoluşu ile ilgili olarak tanıdığımız Güneş,Dünya,Gökyüzü kendine özgü formda ve elementlerde tasarlanmışlardır. En temel bağlantısı İnsan kavramı ile ilgili olan yönüdür. Çünkü bu sistem Yaratıcı tarafından İnsan için tasarlanmıştır. Tarih boyunca insanların en derin iletişim sistemini de oluşturmuştur. Kutsal kitaplar dahil olmak üzere kültürel olarak insanlık tarihinin başlangıcından beri sembol, anlatı, yazın, grafik olarak birçok şekilde detaylarına sürekli olarak yer verildiği anlaşılmaktadır.

Bu çalışmada; Güneş,Dünya,Gökyüzü kavramlarının tanımları ve anlamları ile birlikte sembolizmlerinin grafiksel açıdan incelemesine odaklanılmıştır. Kültür tarihinde yer alan Güneş,Dünya,Gökyüzü sembolleri tasarımsal olarak da nitelik/nedensellik olarak da incelenmiştir. Bu doğrultuda incelemeye yaratılış, tasarım ve nedensellik kavramları açıklanarak başlanmıştır. Gelecekteki çalışmalara kaynak oluşturması amaçlanmıştır.

ANAHTAR KELİMELER: GÜNEŞ SEMBOLİZMİ, DÜNYA SEMBOLİZMİ, GÖKYÜZÜ SEMBOLİZMİ, YARATILIŞ.

¹ İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Ana Bilim Dalı, Sanat Tarihi Lisans 4. Sınıf Öğrencisi, 2025
e.ebru.celik@gmail.com

ABSTRACT

EBRU ÇELİK²

The Sun, the Earth and the Sky were created/designed within a system of their own and are vitally/existentially connected to each other. Therefore, the concept of creation and design is very important. The Sun, Earth and Sky that we know about the existence of the universe are designed in their own unique forms and elements. Its most fundamental connection is its aspect related to the concept of Human. Because this system was designed by the Creator for humanity. It has also constituted the deepest communication system for humans throughout history. It is understood that details have been constantly included in many ways including in sacred books, in symbols, narratives, literature and graphics, since the beginning of cultural human history.

This study focuses on the definitions and meanings of the concepts of the Sun, Earth, and Sky, as well as a graphical examination of their symbolism. The symbols of the Sun, Earth and Sky, found in cultural history, are examined both conceptually and in terms of quality/causality. In this context, the study begins by explaining the concepts of creation design, and causality. It is intended to serve as a resource for future studies.

KEYWORDS: SOLAR SYMBOLISM, WORLD SYMBOLISM, SKY SYMBOLISM, CREATION.

² Istanbul University Faculty of Letters, Department of Art History, 4th Year Art History Undergraduate Student, 2025
e.ebru.celik@gmail.com

ARAŐTIRMANIN AMACI

Bu alıřmada, insan iin yařamsal deęeri olan Gneő,Dnya,Gkyz kavramlarının tasarımları incelenmiřtir. Kltr tarihinde oęu uygarlık tarafından grafiksel olarak anlatılan bu kavramların bugn olduęu gibi tm aęlarda insanlar iin derin iletiřimsel anlamlar ierdięi aıktır. Bu arařtırma; tasarım kavramından yola ıkarak Gneő,Dnya,Gkyz tasarımlarının nasıl yansıtıldıęını tanımlamayı amalamaktadır.

KAPSAM

Gneő,Dnya,Gkyz, kutsal kitaplar dahil olmak zere yazın, anlatı ve grafik Őeklinde farklı Őekillerde anlatılmıřtır. Bu alıřmanın I. Blmnde, yazın zerinde deęerlendirmeler yapılmıřtır. II. Blmnde kltrel anlatı geleneęine deęinilmiřtir. III. Blmde grafiksel incelemeler yapılmıřtır. Grafik tanımlamaların anlamlarını daha nitelikli kavrayabilmek iin bu Őekilde bir dzenleme tercih edilmekle birlikte zellikle grafiksel olarak incelemeye dikkat edilmiřtir.

YNTEM

Ayrıca arařtırmada nitel arařtırma yntemlerinden dokman analizi teknięi kullanılmıřtır.

GİRİŞ

Güneş,Dünya,Gökyüzü sembolizmlerinin grafiksel olarak incelenmesi tanımı gereği tasarım kavramının tanımlanmasına bağlıdır. İlk olarak şu soruyu sormak gerekir. Tasarım ve Yaratma eş zamanlı mıdır? Yaratma ve tasarım kavramları birbirine içkin midir? Güneş,Dünya,Gökyüzü tasarımlarının niteliğini anlamak için tasarım ve yaratma kavramlarını iyi anlamak gerekir. Bu nedenle ilk olarak tasarım/yaratma kavramını tanımlamak gerekmektedir. Türkçe; **Tasarım** - Latince; **Design**; işaretlemek, seçmek, tayin etmek,belirtmek,yapmak, şekillendirmek, tanımlamak³ kelimelerini karşılamaktadır. **İtalyanca fiil desegnare** uygulamak,planlamak,amaçlamak⁴ anlamlarını taşır. **Yaratma**; ölçüp, biçmek; bir şeyin ölçülerini belirlemek; var etmek; şekil, biçim, örnek, her bir varlığa özel bir suret vermek;bir şeyin yapısı; hakikati;mahiyeti; özü⁵ şeklinde tanımlanmaktadır. Tanımlamalardan anlaşıldığı üzere tasarım süreci yaratma fiilinden öncedir. Tasarım plan, Yaratma ise ; var etme kavramlarını karşılamaktadır. Tasarım ve yaratma, Yaratıcı ve belirli bir ölçüde insan için geçerlidir. Bu çalışmada Güneş,Dünya,Gökyüzü kavramlarının tasarımı incelendiği için Yaratıcı tasarımı üzerinde düşündüğümüz anlamına gelmektedir. Yaratma kavramı tasarıma içkindir. Neyin tasarlandığı neyin amaçlandığını gösterir. Bu sebeple tasarımın bir nedeninin olması gerekir. Güneş,Dünya,Gökyüzü bizi insan tasarımının dışında bir Yaratıcıyı düşünmeye yönlendirir. Üç kavramda yaşamı anlatır. Bununla birlikte insan için yaratıldığını düşünmemizi sağlar. Kutsal kitaplarda; Tevrat;İncil; Kuran-ı Kerim'de bu detaylara değinilmiştir. **TEVRAT: Yaratılış Kitabı; Dünyanın Yaratılışı: Yar.1:1 Başlangıçta Tanrı yeri ve göğü yarattı. Yar.1:8 Kubbeye 'Gök' adını verdi. Yar.1:16 Tanrı büyüğü gündüze küçüğü geceye egemen olacak iki büyük ışığı ve yıldızları yarattı. İNCİL; Matta;6:9-13 Göklerdeki Babamız, Adın Kutsal Kılınsın, Egemenliğin Gelsin, Gökte olduğu gibi Yeryüzünde de Senin istediğin olsun. ⁶ KURAN-I KERİM; O, gökleri ve yeri yoktan, önünde hiçbir örnek olmadan ve benzersiz bir biçimde yaratandır. Bir şeyi yaratmak isteğince, sadece "ol!" der, o da hemen oluverir. Bakara / 117. Ayet.⁷ Üç kutsal kitapta da yaratma kavramının kullanıldığı görülmektedir. Bu tasarımında Yaratıcı'ya ait olduğu açıkça belirtilmiştir. Değinildiği gibi; yaratma ile nedensellik kavramları birbiriyle bağlantılıdır. Güneş,Dünya,Gökyüzü üzerinde düşünülduğünde ise İnsan için tasarlanan bir yaratım sürecinden bahsedilmektedir. Nitekim Kuran-ı Kerim'de özellikle bu konu üzerinde ayetler yer almaktadır. 'Güneşi parlak bir ışık kaynağı, ayı ise bir nûr yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aya menziller takdir eden O'dur. Allah, bütün bunları boş yere değil gerçek bir gaye, sebep ve hikmete dayalı olarak yaratmıştır. O, bilip anlayacak kimseler için âyetlerini bu şekilde detaylarıyla açıklamaktadır.' Kuran-ı Kerim, Yunus, 5.Ayet. Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra semâya yönelip onları yedi kat gök olarak tastamam tanzîm eden O'dur. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Kuran-ı Kerim, Bakara, 29. Ayet. ⁸ Ayetlerde inceleneyeceği üzere yaratımın insanlar için gerçekleştirildiği belirtilmektedir. O halde Güneş, Dünya, Gökyüzü ve İnsan arasında nasıl bir bağlantı vardır?**

³ <https://www.etymonline.com/word/design> Erişim Tarihi: 02.09.2025

⁴ <https://www.etymonline.com/word/design> Erişim Tarihi: 02.09.2025

⁵ <https://islamansiklopedisi.org.tr/yaratma#1> Erişim Tarihi: 02.09.2025

⁶ <https://incil.info/arama/Matta+6:9-13> Erişim Tarihi: 02.09.2025

⁷ <https://www.kuranvemeali.com/gokler-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi: 02.09.2025

⁸ <https://www.kuranvemeali.com/kainatin-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi: 02.09.2025

I. BÖLÜM

GÜNEŞ,DÜNYA, GÖKYÜZÜ KAVRAMININ KURAN-I KERİMDE TANIMLANMASI

Güneş,Dünya,Gökyüzü ile ilgili yazınlar kültür tarihinde de yer almakla birlikte çoğunlukla kutsal kitaplarda daha belirgin anlatılarla karşılaşılmaktadır. Çalışma, bu kavramları tasarım açısından incelemektedir. Bu nedenle Güneş,Dünya,Gökyüzü ile ilgili belirgin bilgilerin yer aldığı Kuran-ı Kerim'in anlatılarını incelemek yerinde olacaktır. Kuran - ı Kerim 'de **“Peki, yedi kat göğün Rabbi ve büyük arşın sahibi kimdir?” diye sor. ‘Böylece onları yedi kat gök olarak iki günde yarattı ve her bir göğe vazifesini bildirdi. Dünya göğünü de kandillerle süsledik ve onu bozulmaktan koruduk. İşte bu, kudreti dâimâ üstün gelen ve her şeyi hakkıyla bilen Allah’ın takdiridir.’ ‘Yedi göğü ve yerden de bir o kadarını yaratan Allah’tır. Kâinatın işleyişi ve varlıkların hayatlarıyla ilgili ilâhî buyruklar bunlar arasında iner durur ki, böylece Allah’ın her şey üzerinde mutlak kudret sahibi olduğunu ve yine Allah’ın ilmiyle de her şeyi kuşattığını bilirsiniz.”**⁹ şeklinde ifadeler yer almaktadır. Anlaşılacağı üzere dolaysız olarak dünyanın ve gök katmanlarının yedi kat yaratıldığından ve Allah tarafından tasarlandığından bahsetmektedir. **“Allah yedi göğü nasıl birbiriyle tam uyumlu, mükemmel bir ölçüyle ayarlanmış tabakalar hâlinde yaratmış?”**¹⁰

Ayetlerde özellikle gök ve yer katmanlarının yedi kat olduğu ve birbiri ile mükemmel bir uyum içinde tasarlandığı/yaratıldığı açıkça anlatılmıştır. Tasarımda dikkat çeken kavramlardan biri ölçü, diğeri de mükemmel kavramdır. Kutsal kitapta bu kelimelerin Gök ve Dünyanın anlatılması için seçilmesi tesadüf değildir. Ölçü ve mükemmellik kelimelerinin seçilmesi insan için tasarlanan bu sistemin insanla ilgisine dikkat çekilmesi açısından önemlidir. Peki neden bu kelimeler seçildi? Ölçü birçok farklı anlamda kullanılmıştır. Somut ve soyut kavramlarla açıklanmaktadır. Örneğin “hendese¹¹” anlamına gelen geometri somut bir kavram olmakla beraber, “norm¹²” kelimesi ile kural, düzen, yönetim gibi soyut anlamları karşılamaktadır. Muhteşem kelimesinin ise; Latice kökenli “consummare” tamamlanmak, bütünleşmek anlamında kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu şekilde gök ve yerin belirli kurallara göre bütünleştirildiği ve bu yönetimin Tanrı tarafından gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır. Maddesel dünyada ve düşünsel dünyada gerçekleştirilmiş bir bütünleşme olduğu görülmektedir. Gök ve yerin aynı derecelerde, yani yedi kat şekilde yaratılmış olması da yaratım da denge unsuruna dikkat çekilmesi bakımından oldukça önemlidir.

Kuran-ı Kerim’de Güneş ile ilgili şu tanımlama yer almaktadır. **“Güneşi parlak bir ışık kaynağı, ayı ise bir nûr yapan, yılların sayısını ve vakitlerin hesabını bilmeniz için aya menziller takdir eden O’dur. Allah, bütün bunları boş yere değil gerçek bir gaye, sebep ve hikmete dayalı olarak yaratmıştır. O, bilip anlayacak kimseler için âyetlerini bu şekilde detaylarıyla açıklamaktadır.”**¹³ Güneş’in en belirgin niteliği ışık kaynağı olmasıdır. Tanımlanan ışığın ilahi bir yanı olduğu da hissedilmektedir. Çünkü bir sebep ve hikmete (derin bir anlayış,bilgelik) göre yaratıldığına dikkat çekilmiştir. Güneş’in kutsallığına atıfta bulunmaktadır.

⁹ <https://www.kuranvemeali.com/goklerin-yedi-gok-halinde-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi 03.09.2025

¹⁰ <https://www.kuranvemeali.com/goklerin-yedi-gok-halinde-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi 03.09.2025

¹¹ <https://www.etimolojiitirkece.com/arama/%C3%96l%C3%A7me> Erişim Tarihi 03.09.2025

¹² <https://www.etimolojiitirkece.com/arama/%C3%96l%C3%A7me> Erişim Tarihi 03.09.2025

¹³ <https://www.kuranvemeali.com/gunes-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi 03.09.2025

II. BÖLÜM

GÜNEŞ,DÜNYA,GÖKYÜZÜ KAVRAMLARININ ANLATILARININ İNCELENMESİ

Belirli bir din veya kültürdeki insanlar, evrenin yaratılış ve doğasını kendine özgü bir düşünce sistemi içerisinde açıklamaya çalışır.¹⁴ Güneş,Dünya,Gökyüzü kavramları ile ilgili en kadim ve en çok sözlü anlatıya Türklerde rastlanmaktadır. Bu neden bu bölümde Türklerin bu kavramları nasıl tanımladıklarına odaklanılacaktır.

Türkler İçin Gün (<Kün), Türkler İçin Gökyüzü ve Gün Kavramlarının Önemi

Farklı dönemlere ait eserler incelendiğinde, gökyüzü ve gökyüzündeki varlıkların Türkler için önemli ve anlamlı oldukları görülmektedir. Türkler, üzerinde yaşadıkları yeryüzündeki varlıklar gibi gökyüzündeki varlıklara da çeşitli anlamlar yüklemişlerdir.¹⁵ Türkiye Türkçesinde gün olarak kullanılan sözcük, Türkçenin temel söz varlığı öğelerinden biridir. Sözcük, Eski Türkçede “güneş” anlamıyla, kün şeklinde kullanılmıştır.¹⁶ İnsan, inancıyla bağlantılı olarak Tanrı'nın lutfettiklerini, özel ve anlamlı kabul etmektedir. Türklerin inançlarına göre başta Kök Tengri olmak üzere ona yardım eden varlıklara, onu yeryüzünde temsil eden ve yeryüzündeki düzeni sağlamakla görevli olduğuna inanılan hükümdarlara verilen değer simgesi kuttur.¹⁷ Kut; Çeşitli kaynaklarda “ruh, yaşam gücü” anlamlarının yanı sıra sözcük “iyi şans, talih, kismet, mutluluk, ilahi iyilik ve lütuflar” kavramlarını da karşılamaktadır.¹⁸ Türk boylarına ait mitlerde de kutun “ruh, can” anlamının yanı sıra “mutluluk, başarı, bolluk, baht, talih vb.” anlamları bulunmaktadır.¹⁹

Oğuz Kağan Destanı'nda Oğuz Kağan, ilk eşini gökyüzünden inen bir ışığın içerisinde bulur ve ondan doğan çocuklarına gökyüzündeki varlıklardan isimler koyar Çocukların isimleri büyükten küçüğe sırasıyla Gün, Ay, Yıldız'dır Oğuz Kağan, destanda gökyüzünü temsil eden altın yayı bu evlilikten olan çocuklarına pay etmiştir. Oğuz Kağan'dan sonra da tahta vasiyeti üzerine Kün geçmiştir.²⁰ Kün ile temsil edilmesi gösteriyor ki kün “güneş”, soyut bir kavram olan kutun somutlaştırılmış şeklidir. ²¹ Güneş'in soyut ve somut olarak güç kaynağı oluşu ve bu gücün Güneş aracılığıyla Tanrı'dan geldiğine inanan Türkler Kün-Gün-Güneş ve Kut kavramlarını bağdaştırmışlardır. Bu anlayışın temelini Tanrı'dan Güneş'le birlikte alınan gücün Türk zihin yapısında oldukça derin etkileri olduğunu düşündürmektedir. Nitekim Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi'ni geliştirmesi bu algının kaynağını araştırmaya yöneliktir. Güneş-Dil Teorisi nin ortaya koyduğu mühim esaslardan ve keşfettiği kanunlardan biri “Güneşin ilk insanlar için her şeyden üstün bir obje olduğu ve dilin zuhurunda da ilk am ilin güneş bulunduğu,, meselesidir. Bu teorinin ortaya koyduğu kanunları hulâsa eden broşürde bu mesele şu suretle izah edilmektedir:²²

¹⁴ Yılmaz, T. (2022). "Kitâb-ı Mukaddes'te Yaratılış Mitolojisinin Kur'ân ve Sünnete Göre Değeri", BELGÜ, Sayı 7, sf.68.

¹⁵ Güvener, E. (2024). "Gökyüzündeki Günden (<Kün) Yeryüzündeki Kuta". İğdir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, sf.76.

¹⁶a.g.e, sf.77.

¹⁷a.g.e sf.78.

¹⁸ a.g.e sf.78

¹⁹ a.g.e sf.79.

²⁰ a.g.e sf.79.

²¹ a.g.e sf.79.

²² Güneş Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, TARİH, DİL VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ, Abdülkadir İnan,Türkoloji II. İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ, 1936.sf.3

İlk insanların her şeyin üstünde tanıdığı ve herşeyin üstünde tuttuğu ilk obje güneş olmuştur. Güneş onlar için herşeydi. Güneşi tetkik ede ede onun vasıflarından ve hareketlerinden, maddî ve sonra ruhî, fikrî mefhumlara intikale başladılar. Ondand aldıkları başlıca mefhumlar şunlardır:

- 1 — Güneşin kendisi; esas, sahip, allah, büyüklük, ululuk, çokluk, kuvvet, kudret.
- 2 — Güneşin saçtığı ışık, aydınlık, parlaklık.
- 3 — Güneşin verdiği sıcaklık, ateş.
- 4 — Hareket, imtidad, zaman, mesafe, yer, kara, toprak, gıda, hayat, büyüme, çoğalma.
- 5 — Renk, su.
- 6 — Ses, söz.

İlk insanlar, bütün bu maddî ve fikrî varlıkları, güneşe verdikleri isimle birbirine anlatırlardı.²³ Görülüyor ki Türklerdej “güneş kültü, pek eski devirlerde, tarihin türkleri kayıt etmeye başladığı zamanlarda mevcuttu.²⁴

Gerek ‘Güneş kültü’ ve gerek bunun istihalesi olan “Gök kültünün” bütün dünyaya Türkler vasıtasıyla yayıldığı muhakkaktır. Hıristiyanların “Allah’ın oğlu’ bağlaması da İskender’in Orta Asya seferinden sonra yakın şarkta intişar etmiş ve hristiyanlığı meydana getirmiştir. Hristiyan, Buda ve sair din azizlerinin tasvirlerinde gördüğümüz hale de eski güneş kültünün başka bir isim ve yeni bir bağlama perdesi altında devamından başka birşey değildir.²⁵

Türklerin Gök ve Güneş’le ilgileri ve tarih boyunca geliştirdikleri ilişkiyel kavramlar, Cumhuriyet tarihinde Güneş Dil Teorisinde olmak üzere Türk devletlerinde ve kadim Türklerde sözlü kültürde nesiller boyu aktarılmıştır. “Kut” kavramı bu anlatıların en temel kaynağıdır. Güneş’in sonsuz enerjisi ve Tanrı tarafından yönlendirilmesi algısı Türklerin zihinlerinde yer etmiştir. Bu kavrama yükledikleri anlam da Tanrı’dan gelen lütuf olarak tanımlanmaktadır.

“Söz-Allah’tır, gibi sözler semaviî dinlerde bir anane olarak yer bulmuştur. Böyle olduktan sonra “Allah, tanınan objenin ilk söz kaynağı, yani ilk söz onun adı olmuştur. Hayat ve varlık kaynağı olarak tanınan obje de güneştir.²⁶ Güneş ekseninde Dünya ve Gökyüzü birbiri ile olan bağlantısı yaratılıştan itibaren tasarlanan bu sistemin Tanrı ve İnsan iletişimini nasıl somutlaştırdığını göstermektedir.

²³ Güneş Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, TARİH, DİL VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ, Abdülkadir İnan, Türkoloji II. İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ, 1936.sf.3.

²⁴ a.g.e, sf.6.

²⁵ a.g.e.sf.7.

²⁶ a.g.e.sf.14.

III. BÖLÜM

GÜNEŞ, DÜNYA, GÖKYÜZÜ KAVRAMLARININ GRAFİKSEL AÇIDAN İNCELENMESİ

Güneş,Dünya,Gökyüzü kavramlarının grafiksel incelemesinden önce sembol kavramını tanımlamak gerekir. Sembol kelimesi, Yunancada “Symbolon (sum-ballein” , Latincede “Symbolom”, batı dillerine ise “symbole, symbole, simbolo” şeklinde ifade edilmektedir.²⁷

Yunanca’dan diğer dillere geçen “symbolon” kelimesinin kök anlamı itibariyle Türkçe karşılığı, “alâmet, nişane, mühür, rütbe veya makam işareti, teminat, vergi tahsili, îâne ve toplantı” gibi anlamlardır. Sembol kelimesinin Türkçe karşılığı ise, “remiz, misal, timsâl, temsil, alâmet, işaret ve nişâne” olmakla beraber, en yakın yaygın anlam olarak, “remiz” ve “timsal” kelimelerinin öne çıktığı söylenebilir.²⁸

Sembolleştirme ve sembol, genel karakteri bakımından düşüncenin hizmetinde olan, fakat daha etkin bir şekilde inancın da kullandığı bir araç olarak görülmüştür.²⁹ Semboller metafiziğin evrensel bir ifadesidir.³⁰ Dini semboller, kutsalın tezahürüdür. Bütün dinî sembollerin amacı, Yaratıcı’nın bilgisini insanlara ulaştırmaktır. İnsanlar Yaratıcı’nın bilgisine ulaştınca mutluluğu elde ederler.³¹ Güneş,Dünya,Gökyüzü de Yaratıcıyla doğrudan bağlantılı olduğu için kutsal ve dini sembollerdir. Semboller, lafzî dilin ulaşamadığı ya da ifade etmekte yetersiz kaldığı hakikatlerin, anlaşılması ve kavranması hususunda katkı sunar. Sembolik imgelem lafzî bilgi aktarmaktan ziyade, ruhu uyandırmayı amaçlar.³² İnsan ruhunun derinliklerinde ve şuur altı müktesebatında oluşan düşünce ve duygularına etki eder.³³ Güneş,Dünya,Gökyüzü sembolleri ise insanların zihin ve duygu dünyalarındaki en temel ilişkiyi ifade etmelerine yardımcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Çalışmanın bu bölümünde söz konusu kavramların grafik-sembol özellikleri incelenecektir. Her bir kavram için birer sembol incelenmiş olup, Güneş,Dünya,Gökyüzü kavramlarını en temel ve kadim çizimleri incelenmiştir.

²⁷Güllük, İsmail; KARAKTER İNŞASINDA DİNİ SEMBOL VE KARAKTERLERİN ROLÜ: KÂBE ÖRNEĞİ.2016, sf.189.

²⁸a.g.e.sf.189.

²⁹a.g.e.sf.191.

³⁰a.g.e.sf.191.

³¹a.g.e.sf.191.

³²a.g.e.sf.193.

³³a.g.e.sf.193.

GÜNEŞ SUN

Hayat veren ışığıyla güneş, tarih boyunca farklı kültürlerin manevi ve dini inançlarında merkezi bir yer tutmuştur. Evrensel olarak en çok görülen gök cisimlerinden biri olarak hayranlık ve saygı uyandırmıştır. Güneş, ışık, görsel bilgiyi, saflığı, yaşamı, kozmik düzeni temsil eder.³⁴

GRAFİK ANALİZİ; Sembolde, daire şeklindeki bir formun içinde bir nokta belirtilmiştir. Güneşin tasarım özelliğini içeren bu form ortasında yer alan nokta ile ışığın kaynağını tanımlamaktadır.

³⁴ Moein Azimi, Sunlight in the Mirror of Mithraism, European Journal of Theology and Philosophy Vol 3 | Issue 6 | November 2023 ISSN 2736-5514.sf.2.

**DÜNYA
EARTH
GAİA**

Yaratılış tasavvurlarındaki toprak simgesi ve toprağın (yerin) katmanları ile bunların tasvirleri doğurganlığın, iyiliğin ve cömertliğin simgesi olarak toprak, temizliğin, saflığın ve arınmanın simgesi olarak toprak, ana rahmine geri dönüş simgeciliği bağlamında kültürel varlık sahası olarak tanımlanır. ³⁵ Evrenin merkezi ve canlı türlerinin yaratılışında ve çeşitlenmesinde toprak daima belirleyici gücüyle merkezi bir sembol olmuştur. ³⁶

GRAFİK ANALİZİ; Daire içerisinde biri yatay, biri dikey olmak üzere iki çizgi yer almaktadır. Bu, yatay ve dikey olmak üzere iki çizgiyle kesişen bir dairedir ve dünyanın dört nehirle dört çeyreğe (genellikle dünyanın dört "köşesi" olarak çevrilir) bölündüğünü temsil eder. ³⁷

³⁵ Aça, M, DÜNYA MİTOLOJİLERİNDE TOPRAK SİMGEÇİLİĞİ* The Symbol of "Earth" in World Mythologies , Orcid ID: 0000-0002-0784-9846 Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 23-35. sf.23.

³⁶a.g.e.sf.25.

³⁷ https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_symbols, Erişim Tarihi 04.09.2025.

GÖKYÜZÜ
SKY
ULU

Gök;kök sözcüğü yazıtlarda temel olarak “mavi” anlamındadır. ³⁸ Mavi; suya ait,su gibi,su rengi anlamına gelir.³⁹ Eski Türklerde var olan bir yaratılış destanlarında “Üstte gök altta da yer yaratıldığında, ikisinin arasında insanoğlu yaratılmıştır”⁴⁰ şeklinde bir anlatıma yer verilmiştir. Temelde suya ait anlamında olan “gök” kelimesi “mavi” olarak ifade edilmiş ve gökyüzünün suya yansımaları tanımlamaktadır. Her iki yaratımında birbiriyle ilişkili olarak yaratıldığını anlatır. İnsanoğlunun yaratılışı da gök ve yer arasında kutsal güneş ışığının yansımalarıyla başlamıştır. Bu nedenle Gök aynı zamanda bu sistemin “kök”ü ve “Tanrı” karşılığında görülmüştür.⁴¹

GRAFİK ANALİZİ: İki temel çizginin üzerinde duran bir alanı ifade eden sembol, aynı zamanda Göktürklerde Tanrı, Ev ve Cennet, Kutsal Mekan kavramlarını tanımlamak için kullanılmıştır.

³⁸ Serkan Şen, „Eski Türkçede Gök ve Yer Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve ‘Kara’ Sözcüğünün Kökeni Üzerine, İlmî Araştırmalar,Sayı 24, 2007, 129-136. sf.130

³⁹ <https://www.etimoloji.com/kelime/mavi>. 04.09.2025.

⁴⁰ a.g.e.sf.130.

⁴¹ a.g.e.sf.132.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Güneş,Dünya,Gökyüzü olguları yaratılışla ilgili kavramlardır. Bu nedenle doğrudan Tanrıyla ilişkilidir. Tarih boyunca insanların dikkatini çeken ve hayranlık uyandıran bu yaratımlar Tanrı tarafından İnsan için ve insana özgü tasarlanmışlardır.Tanrı-Alem-İnsan iletişimini tanımlar.

Yaşamın Gök,Yer,Güneş ile başladığı düşünülürse bu kavramların iyi anlaşılması insan yaşamı için önceliklidir. Evrenin düzenini ve yaşamın işleyişini de şekillendiren bu üç temel kavram birbiri ile bağlantılı şekilde yaratılmıştır. Tasarım, yaratılışın detaylarını kavramamıza yardımcı olmaktadır. Çalışmada bu konuda en detaylı bilgilere sahip olan ve doğrudan Yaratıcı tarafından ve Peygamberler aracılığıyla aktarılan Kutsal kitaplarda ifade edildiği gibi Gök (Arş), Yer(Arz), Güneş belirli bir ölçü ve sebep üzerine yaratılmıştır. İnsan için tasarlanmış olduğuna da özellikle yer verilmiştir. Kutsal kitaplarda bu sistemin tasarımı Tanrı'nın belirli ölçülere ve sebebe göre yarattığı açıkça belirtilmiştir. Peki bu sistem yaratılıştan itibaren günümüze kadarki süreçte insanlar tarafından nasıl algılandı ve günümüzde nasıl algılanıyor? Bu açıdan Tanrı'nın, insanın zihin, beden ve ruh yapısına odaklı şekilde yarattığı bu sistemin tasarım detaylarını anlamak çok önemlidir. Kültür tarihinde bu kavramların nasıl tanımlandığını, hangi uygarlıkların bu kavramları nasıl değerlendirdiği ve nasıl bağlantı kurduklarını tanımlamakla başlamak gerekir. Bu oldukça katmanlı bir araştırmadır. Bu çalışmada yer verilen düşünce Gök,Dünya,Güneş sisteminin Tanrı ve insan ile olan bağlantısının önemine dikkat çekmektir. Bu sebeple yaratım/tasarım kavramı üzerinde durulmuştur. Tasarım bir nedensellik içerir. Neyin neden tasarlandığını anlamamıza yardımcı olur. İlk medeniyetlerden bugüne semboller insanlığın zihin yapısında bu tür olguları anlamasını sağlamıştır. Bu en temel iletişim aracıdır. Evren ve yaratılışla ilgili semboller insanın yaratılışla ilgili bağlantısını tanımlar.

Çalışmada Atatürk'ün Güneş Dil Teorisi ile ilgili çalışmalarından bazı detaylara da yer verilmiştir. İlk insanların Güneş ile olan iletişimleri ve Türklerin bu kavramları nasıl tanımladıkları üzerinde düşünülen bu teoride de belirtildiği gibi Türklerde Gök,Dünya,Güneş yaşamın merkezinde yer almaktadır. Sembolizm, alfabe ve anlatılarda bu sisteme göre şekillenmiştir. Bu nedenle bu kavramlar üzerinde en çok ve detaylı bilgiye sahip olduğumuz kültür Türk kültürüdür. Bu anlamda Güneş,Dünya,Gökyüzü sistemi için zengin bir kültürel miras sunmaktadır.

Gök,Yer,Güneş yaşamı ve canlılığı anlatır. Yaratılış ile bağlantılıdır. Bu nedenle Tanrı- İnsan ile ilişkisi bakımından önemlidir. Çünkü yaratılıştan günümüze geçerli olan bir sistemi tanımlamaktadır.

BİBLİYOGRAFYA

Aça, M. DÜNYA MİTOLOJİLERİNDE TOPRAK SİMGEÇİLİĞİ* The Symbol of "Earth" in World Mythologies , Orcid ID: 0000-0002-0784-9846 Kültür Araştırmaları Dergisi, 2018, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 23-35.

Abdülkadir İnan,Güneş Dil Teorisi Üzerine Ders Notları, TARİH, DİL VE COĞRAFYA FAKÜLTESİ, Türkoloji II. İSTANBUL DEVLET BASIMEVİ, 1936.

Serkan Şen,Eski Türkçede Gök ve Yerin Adlandırılışında Renklere Dayalı Deyim Aktarmalarından Yararlanma ve 'Kara' Sözcüğünün Kökeni Üzerine,,İlmi Araştırmalar,Sayı 24 2007,129-136.

Güllük, İsmail; KARAKTER İNŞASINDA DİNİ SEMBOL VE KARAKTERLERİN ROLÜ: KÂBE ÖRNEĞİ.2016,

Güvenen, E. (2024). "Gökyüzündeki Günden (<Kün) Yeryüzündeki Kuta". İğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi.

Moein Azimi, Sunlight in the Mirror of Mithraism, European Journal of Theology and Philosophy Vol 3 | Issue 6 | November 2023 ISSN 2736-5514.

Yılmaz, T. (2022). "Kitâb-ı Mukaddes'te Yaratılış Mitolojisinin Kur'ân ve Sünnete Göre Değeri", BELGÜ, Sayı 7.

DİGİTAL KAYNAKLAR

<https://www.etymonline.com/word/design> Erişim Tarihi: 02.09.2025

<https://www.etymonline.com/word/design> Erişim Tarihi: 02.09.2025

<https://islamansiklopedisi.org.tr/yaratma#1> Erişim Tarihi: 02.09.2025

<https://incil.info/arama/Matta+6:9-13> Erişim Tarihi: 02.09.2025

<https://www.kuranvemeali.com/gokler-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi: 02.09.2025

<https://www.kuranvemeali.com/kainatin-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi: 02.09.2025

<https://www.kuranvemeali.com/goklerin-yedi-gok-halinde-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler>
Erişim Tarihi 03.09.2025

<https://www.kuranvemeali.com/goklerin-yedi-gok-halinde-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler>
Erişim Tarihi 03.09.2025

<https://www.kuranvemeali.com/goklerin-yedi-gok-halinde-yaratilisi-ile-ilgili-ayetler>
Erişim Tarihi 03.09.2025

<https://www.etimolojiturkce.com/arama/%C3%96l%C3%A7me> Erişim Tarihi 03.09.2025

<https://www.kuranvemeali.com/gunes-ile-ilgili-ayetler> Erişim Tarihi 03.09.2025

<https://www.etimolojiturkce.com/kelime/mavi>. 04.09.2025.

https://en.wikipedia.org/wiki/Planetary_symbols, Eriřim Tarihi 04.09.2025.